

Carta Abierta, Comunicado Organizaciones, Internacional

Carta abierta condenando la crisis en curso y abordando los impactos ambientales y humanitarios en Palestina

Acción Urgente, biólogos, Destrucción, Ecocidio, Ecosistemas, Franja de Gaza, Genocidio, Guerra, Naturaleza, Palestina

COMPARTE

📅 julio 2, 2024

🕒 9:44 pm

Créditos: Diseño Estuardo de Paz

Tiempo de lectura: 4 minutos

Carta abierta a las organizaciones e instituciones dedicadas a la conservación al rededor del mundo

Nosotros, biólogos, ecologistas y otros profesionales dedicados a proteger la vida, les escribimos con una solicitud urgente. Les pedimos muy comedidamente que su organización o institución emita un comunicado oficial condenando la crisis en curso y abordando los impactos ambientales y humanitarios en Palestina.

Como defensores de la protección de comunidades, ecosistemas y vida silvestre, nos preocupa la situación actual. La Convención de Ginebra define el genocidio y el ecocidio como "crimen cometido con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en todo o en parte" y "daños extensos, a largo plazo y severos al medio ambiente natural". Las masacres del pueblo palestino y la destrucción del ecosistema en Gaza han sido documentadas: la destrucción de invernaderos y cultivos palestinos, la contaminación causada por la destrucción de infraestructura y el uso de bombas y armas, la contaminación de los recursos hídricos y la pérdida de cobertura vegetal son preocupantes. Estas acciones amenazan tanto el bienestar humano como

ecológico, en contradicción con los objetivos que luchamos por alcanzar. Les pedimos que comprendan las formas en que la humanidad y la naturaleza están entrelazadas y la pérdida de vidas resultante de las acciones del gobierno israelí.

En las últimas décadas, ha crecido la conciencia sobre el papel de algunos proyectos de conservación biológica en la exclusión y desplazamiento de comunidades locales e indígenas. Este enfoque ha creado una deuda histórica, donde se han destruido redes que sostienen la vida, incluidas las interacciones humanas. En línea con esta visión, la mayoría de sus organizaciones han adoptado nuevas misiones que incluyen la protección tanto de la vida silvestre como de las comunidades. Les pedimos ser coherentes con su misión actual.

La falta de respuesta por parte de los gobiernos de EE. UU. e Israel para reconocer y detener esta devastación es preocupante. Hay un llamado creciente para que reflexionemos sobre el poder que poseemos pero aún no hemos utilizado. Creemos que sería significativo que las instituciones y organizaciones dedicadas a proteger la vida emitan un comunicado y tomen una postura en contra de estas acciones. Como una organización dedicada a proteger y conservar la vida humana y no humana y sus ecosistemas circundantes, su voz tiene un peso considerable.

Por favor, consideren nuestra solicitud. Como personas dedicadas a desarrollar y ofrecer soluciones para un futuro mejor, es importante denunciar estas acciones. Nos preocupa el futuro y el bienestar de todas las comunidades y ecosistemas en todo el mundo. Hoy es Palestina; mañana podría ser cualquier otro lugar donde vivimos y amamos.

Gracias por su tiempo y atención a este asunto urgente.

References/ Referencias

Euronews. (2024, March 6). The UN is investigating the environmental impact of the war in Gaza. Here's what it says so far. Retrieved from <https://www.euronews.com/green/2024/03/06/theun-is-investigating-the-environmental-impact-of-the-war-in-gaza-heres-what-it-says-so->

Forbes. (2024, January 4). The environmental toll in Gaza will endanger residents long after war's end. Retrieved from <https://www.forbes.com/sites/sanammahoozi/2024/01/04/theenvironmental-toll-in-gaza-will-endanger-residents-long-after-wars-end/?sh=3aa65b6620c2>

Forensic Architecture. (n.d.). Ecocide in Gaza. Retrieved from <https://forensicarchitecture.org/investigation/ecocide-in-gaza>

Hanson, T., Brooks, T.M., Da Fonseca, G.A.B., Hoffman, M., Lamoreux, J.F., Machilis, G., Mittermeier, C.G., Mittermeier, R.A. & Pilgrim, J.D. (2009), Warfare in Biodiversity

Hotspots. *Conservation Biology*, 23: 578-587. <https://doi.org/10.1111/j.15231739.2009.01166.x>

Hanson, T. (2018). Biodiversity conservation and armed conflict: a warfare ecology perspective. *Ann. N.Y. Acad. Sci.*, 1429: 50-65. <https://doi.org/10.1111/nyas.13689>

United Nations Environment Programme. (2021, November 5). The environmental legacy of explosive weapons in populated areas. Retrieved from <https://www.unep.org/news-andstories/story/environmental-legacy-explosive-weapons-populated-areas>

Vuong, QH., Nguyen, MH. & La, VP. (2024). The Overlooked Contributors to Climate and Biodiversity Crises: Military Operations and Wars. *Environmental Management* 73, 1089– 1093 (2024). <https://doi.org/10.1007/s00267-024-01976-4>